

L'adresse de missaghju a changé. Venez participer au forum et donner votre opinion sur notre nouveau web, téléchargez les archives sur :

<http://missaghju.univ-corse.fr>

A stampa studentina di l'università di Corsica csc

Intranet

mode d'emploi

Pagina 3

Festa di a Nazione

8 dicembre

Rock à l'usu Corsu

Varans Pagina 4

Sommaire

Edito P.1

Cultura

Da a lotta contr'à u razzismu à a riflessione nant'à u bislanguismu P.2

Cinema universitaire P.3

Varans P.4

Pulitica

I nazionalisti è u prugettu di lege P.2

Pratique

Intranet étudiant P.3

maison de l'étudiant P.3

Soutenance de thèses P.4

Una festa pè l'avvene

Hè piuttosto faciule à ramintà ciò ch'ell'hè a Festa di a Nazione. Certi a face-nu ogni annu è ci vol'à sperà ch'ell'un si planteranu. Pè disgrazia, forse s'aspetterà una bella stonda nanzì ch'ogni Corsu - megliu, ch'ogni persona campendu in Corsica - cunoschi a storia d'issa terra ; a storia di quella rivolta contr'à a Republica di Genova ; a scelta di a Vergine Maria cum'è Regina - simbolica - di quellu Regnu di Corsica à pena natu, ecc...

È puru, quella Festa di a Nazione, puderia esse altr'affare chì materia à ammintà quellu pezzettu di storia ; altr'affare chì materia à manghjassi un'anca di figatellu è à belesi uni pochi di bichjeri di rossu. C'hè - per esempiu - assai à riflette nant'à a nostra storia sana, è nant'à l'usu puliticu chì n'hè fattu ogni tantu. S'è a storia ùn pò esse concepita d'una manera ubbiettiva cum'elle ponu esse e matematiche (sin'à un certu puntu), ùn pò neancu firmà sola di mente à u serviziu d'un pinsamentu puliticu.

I fatti si ponu interpretà ; hè questu u travagliu di u storicu. Hè dinò u storicu chì si matriculeghja u ciarbellu, chì prupone iputesi, chì si chere u perchè, ecc... Ma a

storia ùn hè, è ùn sarà mai una pulitica. Si pò ancu pinsà chì per quelli chì difendenu 'ssa visione d'una storia militente, ùn hè forse tantu intelligente di rifà u passatu pè u prufittu - veru o micca - di u so discorsu. Forse ancu per elli, c'hè piuttosto bisognu di ghjente chì riflettenu chè di ghjente chì accettanu.

L'averete capita, pensu chì storia è memoria ùn bastanu nè pè pudè concepi l'avvene, nè pè fà a pulitica. Bisogna soprattuttu à crede chì l'omu - hè per quessa ch'ell'hè omu - ùn hè schiavu di u so passatu, ma pò - è deve - custruisce u so avvene.

Forse a vittoria a più importante chì si puderia immaginà pè quelli ch'urganiseghjanu a festa di l'Ottu di dicembre, saria di pudeci vede tutti quelli chì campanu nant'à 'ssa terra ; puru quelli ch'ùn sò cristiani è quelli chì votanu à quellu trapanatu di Chevènement. Ch'elli mi scusinu i cechi chì pensanu chì a Festa di a Nazione hè riservata à i Corsi chì votanu d'una certa manera, ma hè solu cusì chì a storia pò adunisce è chì a parolla "nazione" trova un sensu.

A vechja cernia

Cultura

Da a lotta contr'à u razzismu à a riflessione nant'à u bilinguismu

Forse eramu pochi à sapella, chì manifestazione si n'hè vistu poche in Corsica, ma l'amministrazione europea avia fattu di u 2001 l'annata europea di e lingue. L'associu Avà Basta, indiatu ind'è a lotta contr'à u razzismu, conterà dunque trà quelli ch'anu cercatu di dalli sensu. U prima di dicembre, in collaborazione cù l'Università, era urganisatore d'una ghjurnata di riflessione nant'à u bilinguismu e u multilinguismu. D'una manera più precisa, u tema di i dibattiti era : " ricunniscenza di a lingua : spannamentu o chjusura ? Bilinguismu ubligatu : verga pè u rispettu di l'altu o periculu pè a libertà individuale ? "

Di sicuru chì a vinuta di Claude Hagège era propiu l'evenimentu di quella ghjurnata è ci cunsacraghjù un'antru articulu. D'altronde, sò intervenuti parechji attori di a difesa d'iste lingue dette minoritarie. Carles Duarte, pueta è incaricatu di comunicazione di a Generalitat di Catalunya ; Pantxika Maitia di l'Istituto Culturale Bascu ; Daniel Morgen chì hè direttore di u Centru d'infurmazione pè l'insignamenti bilingui, ecc.. Scambiu c'hè statu, gestitu da u sensu maestru di Ghjacumu Thiers, ma vulia soprattuttu parlà di u spiritu chì hà purtatu Avà Basta à urganisà quella

ghjurnata, postu ch'ellu mi pare impurtantissimu.

Mi permettu di ramintà u scrittu di presentazione : " Avà Basta, da u so scopu di fà ch'ogni omu rispettessi ogni omu, s'impreme di rispettu di Dritti di l'Omù, è

dunque di u drittu di spannassi campendu a so cultura è usendu a so propria lingua. In somma, quellu prublema di a lingua s'accorda cù u rispettu è a cuniscenza di l'altu. Hè secondu à noi, fattore di socializzazione è d'integrazione pè e popolazione chì campanu nant'à u stessu territoriu. U rispettu d'una cultura hè fattore di pace,

ciò chì tocca à a cuscenza di quelli chì sò aduniti contr'à u razzismu. "

Vale à di - sè un mi sbagliu - chì l'amparera di e lingue hè liata di manera strettissima cù a qualità di i rapporti siciali ; chì a ricunniscenza di l'altu è di a so cultura un tocca sola di mente à u Statu francese ; è chè no devimu cuncepisce i prublemi di a nostra lingua d'una manera - diceria - più larga, pigliendu in cunsiderazione a so parte d'universalità è i funzionamenti generali di a nostra sucetà. Forse sarà quessa a via di a riescita.

A Vechja Cernia

I nazionalisti è u prugettu di lege

Da Rumanu Colonna

U prugettu di lege relativu à a Corsica hè statu aduttatu in siconda littura à l'Assemblea nazionale. Era statu scambiatu assai da u Senatu (cf. ultimu Missaghju) ma l'Assemblea hà ripigliatu i puntelli di u testu vutatu in littura prima. Quantunque, è di manera inaspittata, hà aduttatu un ammendamentu di u diputatu Verts N. Mamère, chì rende impussibile l'accunamentu di a lege litturale (articulu 12).

U prucessu parlamintariu un hè micca compiu.

Ci hà da esse dinò una littura (a siconda è l'ultima) à u Senatu u 12 di dicembre di u 2001, è un votu difinitivu da l'Assemblea Naziunale u 19 di dicembre. Senza parlà di u casu pussibile è guasgi sicuru di un ricorsu davanti à u Cunsigliu Custituzionale chì disporà di un mese pà rende a so dicisione.

Dopu à isse cunsiderazione, pudemu aghjà stabilisce un bilanciu pà i nazionalisti, chì sò stati di sicura u cumpunente è u muttore u più decisivu in issu prucessu di Matignon. Prima lampemu ci nantu à i punti chì hanu pussutu raligrà i nazionalisti. Questi qui hanu duie ragione principali d'esse suddisfatti di ciò ch'elli hanu

uttinutu. Pà a prima volta, i dati stituzionali di a Corsica sò stati pigliati in contu à u nivellu u più altu di u guvernu francese.

I nazionalisti sò riesciuti à fà adimette chì a suluzione di u prublema corsu un pudia esse limitata à risposte tecniche è ecunomiche, ma duvia avè una traduzione pulitica. U testu di lege un ne dà micca suddisfazione, ma ghjè u spostu di i mutivi, chì ellu un hè micca sottumessu à u votu parlamintariu, chì privede una riforma custituzionale à parte si di u 2004. I nazionalisti hanu dichjaratu issi ultimi ghjorni chì issu prugettu di lege un era cà

" I nazionalisti sò riesciuti à fà adimette chì a suluzione di u prublema corsu un pudia esse limitata à risposte tecniche è ecunomiche "

una prima tappa è chì u principale avia da fà si incù a riforma custituzionale. L'altra suddisfazione hè chì u petere hà accordatu uni pochi di favori ecunomici, finanziari è fiscali, di i quali e cunsiguenze hanu da fà prò à l'isula sana. L'ultima suddisfazione ghjè chì l'Assemblea Naziunale in la so ultima sienza hà rinun-

ciatu à parmette una adattazione di a lege litturale. U bilanciu un hè micca troppu nigativu di issu puntu di vista.

Ma puru, i sugetti da scuntintà si un mancanu.

I nazionalisti hanu fattu subbitu à u principiu di u prucessu, cuncissione tamante chì custituiscianu l'architettura di a so pulitica (ricunniscenza di u populu corsu ecc..). Nantu à l'articulu primu, a ridazione attuale hè alluntanata assai di l'accordi chì avianu fattu l'ugettu di u votu di l'Assemblea tarritoriale u 20 di lugliu di u 2000. Pà ciò chì tocca à l'articulu 7 u custattu hè u listessu, a lingua duvia esse ubligatoria è diventa insignata.

Pà certi punti i nazionalisti ponu stimà si cum'è i curnuti di l'affare. Una imprisione rinforzata da i dibattiti parlamintarii chì hanu datu una imagine propria gattiva. U spittaculu era virementu disgrazievule, tristu, quellu di issi imiciculi bioti, - 15 diputati nantu à 577. Ci dà una idiaccia di l'intressu di u prublema corsu à u nivellu nazionale francese. Tandu diventa più capiscitoghja a pulitica francesa di pettu à a Corsica è i so risultati.

Pratique

JB Filippi

NTIC ! L'intranet étudiant

A l'instar de nombreuses universités étrangères et bien en avance sur la majorité des universités Françaises, l'Université nous met à disposition et ce, depuis la rentrée 2001, un système d'information très performant : **un Intranet étudiant.** Sur cet intranet il nous est possible de :

- Consulter et imprimer notre emploi du temps.
- Retrouver nos supports de cours.
- Stocker nos documents (numériques) dans un espace réservé et sûr.
- Accéder à l'annuaire de tous les étudiants
- Obtenir des infos pratiques.

Et bien sûr envoyer et recevoir des email !

Car si vous avez une carte d'étudiant, vous avez une adresse email :

Prenom.Nom@studii.univ-corse.fr

Chaque étudiant obtient automatiquement à son inscription tous ces services.

Pour y accéder il faut bien sûr se connecter sur un ordinateur de la Fac. (voir encart).

Le design saillant et l'ergonomie générale de l'intranet est l'œuvre magistrale d'un Doctorant en Informatique **Fred Chiari** (qui est aussi l'administrateur du système) et d'un ancien SRC, **Sylvain Calligari**.

Bravo à ces concepteurs et si vous décidez de vous connecter, faites une visite sur le site de Missaghju :

<http://missaghju.univ-corse.fr>

<http://impara.studii.univ-corse.fr/>

Ma cosa hè Intranet?

Un intranet est un espace sécurisé sur le réseau (net), il n'est disponible qu'à l'intérieur (intra) de l'université. Le nôtre sera bientôt aussi disponible de l'extérieur (via Internet), mais il faudra s'identifier avant d'y avoir accès).

CINEMA

A l'affiche du ciné club universitaire :
Séances à 18 h 15
mercredi 5
Les gosses de tokyo, Yasujiro Ozu
Mercredi 12
L'assassin habite au 21, H-G Clouzot
Mercredi 19
Le pirate, Vincente Minelli
Mercredi 23 janvier
Miracle à Milan, Vittorio de Sica

Mode d'emploi

Matériel Nécessaire :

Sa carte d'étudiant

Carte d'étudiante

Procédure :

Se placer devant le clavier et appuyer simultanément sur les touches

Ctrl, Alt et Suppr

L'ordinateur demande alors un nom d'utilisateur et un mot de passe :

Votre **nom d'utilisateur** est votre **numéro étudiant** : ex : 20001519

Votre **Mot de passe** est votre **date de naissance**

ex : 12101980 (pour 12 octobre 1980)

Cliquer ensuite sur " OK "

Vous avez maintenant accès à votre bureau, lancer un navigateur Internet (Netscape ou Internet explorer) pour cela double-cliquez sur l'icône [IE] ou [netscape]

Tapez maintenant l'adresse Internet :

<http://impara.studii.univ-corse.fr/>
dans la barre d'adresse.

Une fois sur la page, il vous suffit de choisir la rubrique (Email, emploi du temps, annuaire, cours...).

Où trouver les ordinateurs

-A la BU

-Sur le Campus Grossetti

4 salles (014, culombu)

-Sur le Campus Caraman (accès problématique, il faut mettre la pression pour avoir les clés)

-A l'UFR Lettres

-A l'UFR Droit

- A l'IUT

Maison de l'étudiant

La maison des étudiants est ressortie des cartons et va peut être un jour sortir de terre. Pour l'instant, le projet frappé de réunionnisme lent (malgré de nombreuses AG, le virus a du mal à être éradiqué), s'en sort doucement, grâce, notamment au budget qui vient d'être attribué.

Le Crous gère le dossier, nous avons donc rencontré **Mr Garcia** qui nous a donné ces quelques infos concernant l'avancement du projet.

Le budget attribué est d'un peu plus de **1 700 000 F**, il devra servir à la création (ou à la réhabilitation) de locaux sur le campus Grossetti (Bat 016) et Caraman (indéfini).

La **première phase** concerne la mise en place d'un **comité de pilotage**. Ce comité devra définir les objectifs et les besoins afin de **rédiger un appel d'offres**.

Il sera constitué, au moins, d'un chef de projet (extérieur), des deux vices présidents étudiants du Crous, de représentants des 3 syndicats étudiants et du Crous.

Lors de la **deuxième phase**, d'ici avril-mai 2001, l'appel d'offres sera lancé.

Durant la **troisième phase**, les marchés seront attribués, les plans rédigés, (cette phase durera 6 mois).

Les **travaux** pourront commencer vraisemblablement **fin 2002, début 2003**, ce sera la quatrième phase.

Un dossier plus complet sera publié après la mise en place du comité de pilotage (notamment sur les objectifs et les services nouveaux offerts). Jusque là saluons les efforts du Crous pour l'avancement du projet et préparons nous doucement à l'inauguration.

Redacteurs:

Jean-Baptiste Filippi, Doctorant
email : filippi@univ-corse.fr

web : <http://spe.univ-corse.fr/filippiweb/>

Michel Chiocca, Licence Droit.

Niculau Sorba, Licence Corse

Romain Colonna, Licence Corse

romaincolonna@hotmail.com

Romain Salasca, Deug Corse.

Marc Olivier Ferrari, Licence Histoire

A vechja cernia

Conception, Maquette :

Jean Baptiste Filippi, Doctorant

Imprimeur :

Sammarcelli, 20620 Biguglia

Publicité, Contacts :

400f pour une parution

3000f pour tout les numéros

Michel Chiocca & Laurent Mary

Tel. 04 95 45 02 09

Tirage

2500 exemplaires, coût 2500f financement: publicité 10Kf CEVU 10Kf.

Cultura

Rock'n Corsica

Tutti quelli ch'eranu presentu u 26 di novembre a puderanu di. U gruppu Varans, invitatu da u direttore di a facultà di scenze, hà offertu un spettaculu tamanu. Peccatu solu chì, cum'ell'accade à spesso, ùn c'era tantu bisognu di battesi pè truvà piazza. Pè u restu, ricchezza è maestria musicale, energia, è vulintà di comunicazione cù u publicu, ecc.. Sicura chì quelli ch'ùn c'eranu anu avutu tortu. Accittendu ch'ellu sia possibile, ci saria stata ben' pocu da rimpruverà.

Bisogna à ramintalla, 'ssu gruppu hà sceltu d'impieca à lingua corsa ind'un quattru musicale sfarente è s'apreria quì un dibattitu impurtantissimu. Per disgrazia, pare sempre chì certi imprighjuneghjanu a nostra lingua ind'è e limite d'un solu tippu di musica. Senza parlà di quelli chì l'imprighjuneghjanu ind'è un solu tippu di raporti umani... Ne ripararemu di sicuru. Ora, forse megliu à lascià a parolla à u basistu di u gruppu, u famosissimu Anghjulu Torre.

Missaghju: Puderiamu cumincià parlandu di a storia di u gruppu.

A.Torre: A storia di i Varans hè nanzu tuttu a storia di un gruppu d'amici vulendu fà una musica in lingua corsa un pocu sferente. Sferente, di sicuru, vicinu à u restu di a creazione in lingua corsa. Hè una musica chì face parte d'issu mondu, cum'è noi altri. Cantemu dunque in lingua corsa nantu à 'sse musiche chì ci piacenu: rock, blues, ballads, ecc.. ciò chì ci garba...

Missaghju: Un'avete mai pinsatu à cantà altre lingue chè a lingua corsa?

A.Torre: Per avà nò, ma hè qualcosa chì ci vene in mente. Si pò ancu ramintà chì per a canzona L'Americorsu (discu MNF), avemu imbulighjatu l'inglese è u corsu. Simu capaci di falla è vuleriamu pruvà d'introduce altre lingue cum'è u francese è u talianu, etc... A nostra musica hè internazionale è in 'ssu sensu, sarebbe ancu una manera di mostrà chì a lingua corsa

hè à parà di l'altre lingue.

Missaghju: Hè sempre stata ben'accittata 'ssa scelta di fà rock in lingua corsa?

A.Torre: A dilla franca, ùn la sò. Diceria ancu chì mi n'empippu à pena. Simu tippi serii è femu una musica seria. S'ella piace à a ghjente, tantu megliu. S'ell'ùn piace, ùn hè tantu grave. Cuniscimu u nostru

a vita hè forse più brutta ch'ind'è noi, a ghjente risente u sole è a gioia ind'è a musica chè no li purtemu. Vulia fà un paragone cù a musica americana. Quand'ellu s'ascolta gruppi cum'è Eagles o Toto, per raportu à gruppi cum'è Black Sabbath, si sente u sole. Eu, pensu chì i gruppi corsi anu u successu in cuntinente perchè a ghjente risente u sole è a gioia di

livellu è, pè ciò chì tocca à noi, femu veramente ciò chì ci piace.

Missaghju: Chì hè l'attività di u gruppu oghje ghjornu, è chì sò i prugetti pè l'avvene?

A.Torre: Oghje ghjornu, avemu pocu tempu da cunsacrà à u nostru gruppu, ma devimu arrigistrà un terzu discu, dopu à Icaru Blues è MNF. Da quì à pocu, ci chjoderemu pè cumpone e canzone è preparalulu bè. Pensu chì ci seranu belle surprise.

Missaghju: Cum'ellu si passa, quande vò sunate fora di a Corsica?

A.Torre: Sò statu bellu stunatu. Simu sempre ricevuti assai bè è truvemu qualcosa d'altru. Vogliu di ch'in 'ssi lochi, ind'è

campà.

Missaghju: Pare ch'ùn avete micca a ricuniscenza chè vò meritate. Cosa vi mancherà?

A.Torre: Mancherebbe chì l'artisti culturali è quelli chì seguitanu a cultura da i so scagni, sianu cuscenti chì 'ssa musica hè una musica popolare è chì bisogna à creà infrastrutture, manifestazione, scontri, concerti... Fà di manera chì i giovani pudessinu impregnassi d'issa musica venuta d'altrò. A 'ssu puntu, è pè tutt'ugnumu, bisognerebbe à esse un pocu più curiosi in generale; à truvà u laziu di sorte à vede, à ascoltà...

Soutenances de thèses

Programme chargé pour l'UFR sciences, venez assister en nombre aux huit soutenances de nos futurs docteurs.

Vendredi 14 décembre 2001

Amphi des Sciences (FST) - 13h30
Virginie BRONZINI DE CARAFFA
Thèse de Doctorat en Biochimie

Lundi 17 décembre 2001

Amphi des Sciences (FST) - 14h00
Lila FERRAT
Thèse de Doctorat en Biologie - Ecologie

Mardi 18 décembre 2001

Amphi des Sciences (FST) - 10h00
Ange BIANCHINI

Thèse de Doctorat en chimie

Mercredi 19 décembre 2001

Amphi des Sciences (FST) - 10h00
Sylvia AGOSTINI
Thèse de Doctorat en Biologie - Ecologie

Jeudi 20 décembre 2001

Amphi des Sciences (FST) - 14h00
Marie Claude GRIMALDI
Thèse de Doctorat en Biologie moléculaire

Jeudi 20 décembre 2001

Amphi des Sciences (FST) - 11h00
Christophe PAOLI
Thèse de Doctorat en Informatique

Jeudi 3 janvier 2002

Amphi des Sciences (FST) - 09h30
Eric LEONI
Thèse de Doctorat en Chimie

Jeudi 3 janvier 2002

Amphi des Sciences (FST) - 11h00
Thierry MARCELLI
Thèse de Doctorat en Physique

Sport

Le jeudi 13 décembre aura lieu le désormais traditionnel tournoi de foot des STAPS au stade Santos-Manfredi.

Venez nombreux